

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

AL-BUKHARI

Scientific journal

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

ISSN: 3030-3273

AL-BUKHARI

Scientific journal

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

(Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag‘ishlangan maxsus son)

Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qaroriga muvofiq tarix va filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga “Al-Buxoriy” ilmiy jurnali kiritilgan.

Toshkent – 2026

Bosh muharrir:

Farhod Maksudov, tarix fanlari doktori (DSc)

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Malika Nasirova, filologiya fanlari nomzodi, professor

Mas’ul muharrir:

Govhar Rahmatova, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

“Al-Buxoriy”

ilmiy jurnalining tahrir hay’ati:

1. Azamat Ziyo t.f.d., akademik, professor – tahrir hay’ati a’zosi;
2. Zohidjon Islomov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
3. Shorustam Shomusarov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
4. Durdona Lutfullayeva f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
5. Komiljon Rahimov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
6. Shamsiddin Kamoliddinov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
7. Xolida Alimova f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
8. Aftondil Erkinov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
9. Albert Burxanov t.f.d., akademik (Tatariston) – tahrir hay’ati a’zosi;
10. Samal Tuleubaeva f.f.d., professor (Qozog‘iston) – tahrir hay’ati a’zosi;
11. Sayfullo Mullodjanov t.f.d., professor (Tojikiston) – tahrir hay’ati a’zosi;
12. Zilola Xudoyberganova f.f.d., professor (Turkiya) – tahrir hay’ati a’zosi;
13. Akram Habibullayev t.f.d., professor (AQSh) – tahrir hay’ati a’zosi;
14. Ashirbek Mo‘minov t.f.d., dotsent (Qozog‘iston) – tahrir hay’ati a’zosi;
15. Murtazo Saidumarov f.f.n., professor (Saudiya Arabistoni) – tahrir hay’ati a’zosi.

MUNDARIJA

Ahmadali Asqarov Amir Temur buyuk sarkarda va daho davlat arbobi	4
Hojiakbar Hamidov Amir Temur va Temuriylar davri san'ati namoyandalari tarixidan	13
Hamroyeva Orzigul Jalolovna Temuriylar davridagi ilmiy-adabiy jarayon manbalari	24
Qo'ldashev Sherali Temuralievich Qo'qon xonligi yozma manbalarida Amir Temur va Temuriylar tarixi yoritilishi	33
Ismatullayev Farxodjon Odiljonovich Amir Temur tashqi siyosati va xalqaro munosabatlarda strategik yondashuv	43
Mamataxunov Nozim Azizovich Amir Temur va Temuriylar davrida Xitoy bilan olib borilgan aloqalar	53
Bobojonov Islombek Usmonaliyevich Amir Temur davrida Mamluklar sultonligi bilan olib borilgan aloqalar	61
Djurayev Ikrom Nematovich, Xurramova Sevinch Jamshid qizi Amir Temur davlati uning ijtimoiy - iqtisodiy, madaniy hayoti	70
Xasanova Mashxura Jumanovna Qasidalarda Temuriylar madhi	77
Qo'chqarov Temurbek Baxromjon o'g'li Temuriylar davrida Eronning geosiyosiy o'rni	86
Sherzod Jo'rayev Norovich Temuriylar davri hirot tarixchilik maktabi	95
Isakov Abdulahad Abdulvahobovich Amir Temurning Yevropa hukmdorlari o'rtasidagi elchilik munosabatlari, ayniqsa til va tarjimonlik masalalaridagi diplomatik munosabatlari	107
Ismatullayeva Zebo Shukurjonovna Temuriylar davlatida xalqaro diplomatiya va pochta tizimining o'rni	120
Islom Bo'riyev Mirzo Ulug'bek va Muhammad Xorazmiyning "yetti iqlim" nazariyasiga doir qarashlari qiyosiy tahlili	129
Yunusov Komiljon Alimdjanovich Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida qo'lyozmalarni namoyish etish imkoniyati va ahamiyati	137
Sattorov Ulug'bek Abdurazzoq o'g'li Mustaqillik yillarida Amir Temur va Temuriylar merosi tiklanishida YUNESKOning o'rni	148
Abdullayeva Gulandom Anvarovna Robiya Sulton-Begim va Temuriylar saroyida ayollarning tarixiy o'rni	157
Po'latov Otabek Orifjon o'g'li Temuriylar davrida hunarmandchilik tarmoqlari rivoji	163

**TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI EKSPOZITSIYASIDA
QO'LYOZMALARNI NAMOYISH ETISH IMKONIYATI VA
AHAMIYATI**

**THE OPPORTUNITIES AND IMPORTANCE OF EXHIBITING
MANUSCRIPTS IN THE EXPOSITION OF THE STATE MUSEUM OF
THE TEMURID HISTORY**

**ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
РУКОПИСЕЙ В ЭКСПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИСТОРИИ ТЕМУРИДОВ**

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil izlanuvchisi;*

*O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining Muzey va eksponatlar ilmiy
bo'limi kichik ilmiy xodimi*

Tel.: +998 94 650-44-12

E-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com

ORCID: 0009-0005-4921-0943

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida saqlanayotgan temuriylar davriga oid manbalar haqida to'plangan ma'lumotlar taqdim etiladi. Ushbu tadqiqotdan ko'zlangan maqsad temuriylar davri qo'lyozmalari shunchaki o'rta asrlardan saqlanib qolgan kitoblar emas, balki ular o'zi bilan birga bebaho ma'naviy merosni mujassam etgani bilan birga ko'plab fan sohalari taraqqiy etganini isbotlovchi ashyo ekanini ta'kidlashdir. Ma'lumotlarni yig'ishda manbashunoslik va tarixshunoslikka murojaat etilgan holda ekspeditsion usul, kuzatish va tahlil metodlaridan foydalanildi. Izlanish natijalari sifatida Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida saqlanayotgan temuriylar davriga oid manbalar anchagina ekani, ularni (yoki nusxalarini) namoyish etish orqali temuriylar davri ilm-fani, madaniyati va san'atini kengroq yoritish uchun katta imkoniyatlar mavjudligi bayon etiladi.

Kalit so'zlar: *Temuriylar, muzey, ekspozitsiya, qo'lyozma, ilm-fan, tarix, tarixiy ashyo, san'at, madaniyat.*

Annotation. The article presents collected information on sources related to the Temurid period preserved at the Abu Rayhan Beruni Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. The main purpose of this research is to emphasize that the manuscripts of the Temurid era are not merely books preserved from the Middle Ages, but also artifacts embodying invaluable spiritual heritage and serving as evidence of the

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son

development of numerous fields of science. In collecting the data, source studies and historiography were consulted, while expeditionary methods, observation, and analytical approaches were employed. As a result of the study, it is stated that the Institute of Oriental Manuscripts preserves a considerable number of sources related to the Temurid period, and that exhibiting them (or their copies) provides broad opportunities for more comprehensive coverage of the science, culture, and art of the Temurid era.

Keywords: *Temurids, museum, exposition, manuscript, science, history, historical artifact, art, culture.*

Аннотация. В статье представлены собранные сведения об источниках периода Темуридов, хранящихся в Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академия наук Республики Узбекистан. Основная цель данного исследования – подчеркнуть, что рукописи эпохи Темуридов являются не просто книгами, сохранившимися со Средневековья, но и артефактами, воплощающими бесценное духовное наследие и свидетельствующими о развитии многих отраслей науки. При сборе материалов использовались методы источниковедения и историографии, а также экспедиционный метод, наблюдение и анализ. В результате исследования отмечается, что в Институте востоковедения хранится значительное количество источников, относящихся к эпохе Темуридов, а их экспонирование (или демонстрация копий) открывает широкие возможности для более полного освещения науки, культуры и искусства эпохи Темуридов.

Ключевые слова: *Темуриды, музей, экспозиция, рукопись, наука, история, исторический артефакт, искусство, культура.*

KIRISH

Temuriylar davriga oid yozma manbalar bugungi kunda yurtimiz hamda dunyoning ko'plab muzeylari, kutubxonalari va kolleksiyalarida saqlanmoqda. Ushbu qo'lyozmalar temuriylar davri ilm-fani, san'ati, madaniyati va tafakkur olamining yuksak darajasini mujassam etgan bebaho tarixiy manbalardir. Ularning matni, xattotlik uslubi, bezaklari, miniatyuralari hamda kitobat san'ati namunalarida o'sha davr ma'naviy va ilmiy muhitining o'ziga xos jihatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Temuriylar davri qo'lyozmalarini muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish orqali o'sha davrda astronomiya, matematika, tibbiyot, tarix, adabiyot, falsafa, geografiya va boshqa ko'plab fan sohalari taraqqiy etganini keng jamoatchilikka ko'rsatish mumkin. Ayniqsa, qo'lyozma sahifalari, miniatyuralar, xattotlik namunalari hamda matnlarning tarjimalari orqali temuriylar davrida ilmiy tafakkur va badiiy did yuksak darajada rivojlanganini ochib berish imkoniyati mavjud. Bunday manbalar ajdodlarimizning ilmiy merosi, ularning insoniyat

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son taraqqiyoti yo'lidagi buyuk xizmatlari va jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida temuriylar davriga oid ko'plab noyob manbalar saqlanadi. Mazkur qo'lyozmalar orasida tarixiy asarlar, ilmiy risolalar, diniy va badiiy adabiyot namunalari mavjud bo'lib, ular temuriylar davrining ilmiy va madaniy muhitini o'rganishda muhim manba vazifasini bajaradi. Ushbu manbalarni ekspozitsiyalarda asl holida yoki nusxalari yordamida namoyish etish temuriylar davri madaniy merosini kengroq targ'ib qilish bilan birga, yosh avlodda tarixiy xotira va milliy merosga hurmat tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu jihatlarni e'tiborga olib, temuriylar davri qo'lyozmalarini o'rganish va ularni muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish imkoniyatlarini tadqiq etish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada temuriylar davriga oid qo'lyozma manbalar, ularning mazmun-mohiyati hamda ekspozitsiyalarda namoyish etish imkoniyatlari haqida tavsifiy va tahliliy ma'lumotlar keltiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu mavzuni tadqiq etish jarayonida temuriylar davri qo'lyozmalarini muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish masalasiga bag'ishlangan alohida ilmiy tadqiqotlar, dissertatsiyalar yoki maxsus maqolalar deyarli aniqlanmadi. Mavjud ilmiy adabiyotlarda temuriylar davriga oid qo'lyozmalar haqida ayrim ma'lumotlar uchrasa-da, ularda asosan qo'lyozmalarning tarixiy tavsifi yoki kataloglash masalalariga e'tibor qaratilib, ularni muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish imkoniyatlari hamda ilmiy-ma'rifiy ahamiyati yetarlicha yoritilmagan. Shu bois mazkur mavzu bugungi kungacha alohida tadqiqot obyekti sifatida keng o'rganilmagan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Shunday bo'lsa-da, mavzuni o'rganish davomida ayrim tadqiqotchilarning ishlarida temuriylar davri manbalari va muzey kolleksiyalari haqida qisman ma'lumotlar uchrashi kuzatildi. Jumladan, Dilafruz Qurbonova tomonidan tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan "Xorij muzeylarida saqlanayotgan temuriylar davriga oid tarixiy va madaniy yodgorliklar" nomli dissertatsiyada temuriylar davriga oid ayrim madaniy yodgorliklar va eksponatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan (Qurbonova D., 2009). D. Kuryazovanning "O'zbekiston muzeylari va ularning mustaqillik davridagi faoliyati (Tarix va o'lkashunoslik muzeylari misolida)" nomli dissertatsiyasida esa Temuriylar tarixi davlat muzeyining tashkil etilishi, ekspozitsiyasi va fondi haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan (Kuryazova D., 2009).

Shuningdek, S. Eshpo'latov tomonidan yozilgan "Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasining temuriylar davriga oid arxeologik kolleksiyalari" nomli maqolada Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi tarkibidagi muzeylarda saqlanayotgan temuriylar davriga oid ashyolar haqida statistik ma'lumotlar bayon etilgan (Eshpo'latov S., 2024). Biroq ushbu tadqiqotlarda qo'lyozma manbalarining ekspozitsiyadagi o'rni, ularni namoyish etish usullari hamda ular orqali temuriylar davri ilm-fani, madaniyati va san'atini yoritish imkoniyatlari masalasi alohida tahlil qilinmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot davomida asosan manbashunoslik, tarixshunoslik, kuzatish va tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan temuriylar davriga oid manbalar, kataloglar hamda ilmiy adabiyotlarga murojaat qilindi. Qo'lyozmalarning mazmuni, bezak xususiyatlari, ilmiy yo'nalishlari va ekspozitsiyalarda namoyish etish imkoniyatlari qiyosiy hamda tavsifiy tahlil asosida o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan moddiy yodgorliklar o'tmishdagi hunarmandchilik va san'at taraqqiyotini aks ettirsa, yozma manbalar ularning ilmiy salohiyati, tafakkuri va hayot tajribasini yoritib beradi. Shu bois temuriylar davri madaniyati, ilm-fani, san'ati va adabiyotini aynan shu davr qo'lyozma manbalarisiz to'laqonli o'rganish mumkin emas.

Ma'lumki, Amir Temur va temuriy hukmdorlar kitobat san'ati hamda ilmiy va badiiy asarlarni ko'chirish va asrashga katta e'tibor qaratgan. Samarqand, Hirot kabi shaharlarda kutubxonalar tashkil etilib, xattotlik, miniatyura va kitob bezagi san'ati yuksak taraqqiy etdi. Natijada temuriylar davriga oid qo'lyozmalar nafaqat mintaqa, balki jahon madaniy merosining bebaho qismi sifatida qadrlanmoqda.

Mazkur manbalar temuriylar davri tarixini, ilmiy va madaniy yuksalishini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Shu sababli ularni o'rganish, targ'ib qilish va muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda foydalanilgan qo'lyozmalar ikki guruhga mansub bo'lib, bir qismi XIV–XV asrlarda temuriylar homiyligida ko'chirilgan va bezatilgan asarlar, ikkinchi qismi esa temuriylar davri mualliflariga tegishli manbalardir. Ayrim nusxalar keyingi asrlarda ko'chirilgan bo'lsa-da, asl asar temuriylar davriga oid bo'lgani uchun tadqiqot doirasiga kiritildi. Ushbu manbalar ikkinchi uyg'onish davrida ilm-fan,

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son
kitobat san'ati va badiiy tafakkur naqadar yuksak darajada rivojlanganini ko'rsatadi.

Temuriylar davriga oid tarixiy manbalar orasida umumiy tarix, sulolalar tarixi, tarjimayi hol va memuar xarakterdagi qo'lyozmalar alohida o'rin tutadi. Ushbu asarlar orqali nafaqat siyosiy voqealar, balki davrning ilmiy muhiti, madaniy hayoti, kitobat san'ati va badiiy tafakkuri haqida ham muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Qo'lyozmalarning aksariyati nafis nasx, suls va nasta'liq xatlarida ko'chirilgan bo'lib, ayrim nusxalar miniatyuralar va bezaklar bilan boyitilgani ularning san'at asari sifatidagi qiymatini ham oshiradi.

Shunday manbalardan biri "Jome at-tavorix" bo'lib, Rashiduddin Fazlulloh tomonidan yozilgan ushbu asarda dunyo xalqlari va mo'g'ullar tarixi bayon etiladi. XV asrga oid fors tilidagi nusxa nasx xatida ko'chirilgan bo'lib, Sharq tarixnavisligining muhim namunalaridan hisoblanadi (inv. №1620).

Temuriylar tarixini yoritishda "Zafarnoma" alohida ahamiyat kasb etadi. Sharafuddin Ali Yazdiy qalamiga mansub ushbu asarda Amir Temur faoliyati va temuriylar davri voqealari batafsil tasvirlangan. Samarqandda 1629-yilda ko'chirilgan nusxasi nasta'liq xatida bitilgan bo'lib, sahifalaridagi miniatyuralar davr madaniyati va harbiy hayotini tasvirlashi bilan qimmatlidir (inv. №4472). Xurosonda XV asrda yoqutiy suls xatida bitilgan yana bir nusxasi ham saqlanmoqda (inv. №3440).

Abdulloh Hotifiy tomonidan yozilgan "Temurnoma" hamda "Zafarnoma" asarlari Amir Temur tarixining she'riy talqinini beradi. Ushbu qo'lyozmalar temuriylar davri voqealarini badiiy uslubda yoritishi bilan birga, miniatyuralari orqali o'sha davr estetik qarashlari va tasviriy san'atini namoyon etadi (inv. №2102).

Tarixnavislikka oid muhim manbalardan yana biri "Ravzat as-safo" bo'lib, Muhammad Xovandshoh Mirxond tomonidan yozilgan ushbu asar Sharq tarixshunosligining mashhur namunalaridan sanaladi. Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlai sa'dayn va majmai bahrayn" asari esa temuriylar davrining siyosiy va diplomatik tarixini o'rganishda muhim manbadir.

Shuningdek, G'iyosuddin Ali qalamiga mansub "Ro'znomai g'azovoti Hindiston", Hofizi Abruning "Tarixi Hofizi Abru" hamda Mirzo Muhammad Haydar Dug'latning "Tarixi Rashidiy" asarlarida Markaziy Osiyo, Xuroson va Sharqiy Turkiston tarixiga oid muhim ma'lumotlar uchraydi. Bu manbalar orqali temuriylar davridagi siyosiy munosabatlar, geografik tasavvurlar va tarixiy jarayonlarni kengroq anglash mumkin.

Badiiy va ma'naviy merosga oid manbalar orasida "Tarixi muluki Ajam" hamda "Risolayi qudsiyya" kabi asarlar ham muhim o'rin egallaydi. Ular o'z

davrining diniy-falsafiy qarashlari, adabiy tafakkuri va ma'naviy muhitini yoritib beradi.

Temuriylar davrida astronomiya va matematika fanlari yuksak taraqqiy etgan bo'lib, bu holat mazkur davrga oid ilmiy qo'lyozmalarda yaqqol aks etadi. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek va uning ilmiy maktabi faoliyati natijasida Samarqand sharq ilm-fanining muhim markazlaridan biriga aylangan. Qo'lyozma manbalar orqali o'sha davr olimlarining osmon jismlarining harakati, hisob-kitob usullari, geometriya va algebra borasidagi ilmiy qarashlarini kuzatish mumkin. Ushbu asarlar nafaqat ilmiy mazmuni, balki xattotlik va kitobat san'ati namunasi sifatida ham alohida ahamiyatga ega.

Astronomiyaga oid muhim manbalardan biri "Al-mulaxxas fi-l-haya" asari hisoblanadi. Mahmud ibn Muhammad al-Chag'miniy qalamiga mansub ushbu qo'lyozmada sayyoralarning harakati, osmon ekvatori, ekliptika, qibla yo'nalishini aniqlash hamda quyosh va oy yillari haqida ma'lumotlar beriladi. Asarning 1443-yilda Mashhadda ko'chirilgan nusxasi temuriylar davri astronomik bilimlari qay darajada rivojlanganini ko'rsatadi (inv. №10417).

Nosiriddin Tusiy tomonidan yozilgan "Tatimma ar-risala mu'iniya" asarida osmon jismlarining shakli, harakati va ular orasidagi masofalar tahlil qilinadi. 1422-yilda ko'chirilgan ushbu nusxa temuriylar davrida astronomik merosga bo'lgan katta qiziqishni namoyon etadi (inv. №8990/2). Shuningdek, Sa'duddin Taftazoniyning "Sharhu risolati-sh-shamsiyya" asari arifmetika va astronomik qarashlarning o'zaro bog'liqligini aks ettiruvchi muhim sharhlardan biridir.

Temuriylar davri astronomiya maktabining eng yirik yodgorliklaridan biri "Ziji Jadidi Ko'ragoniy" bo'lib, unda astronomiyaning nazariy asoslari hamda 1018 ta yulduz koordinatalari jamlangan. XV asrda Ali Qushchi tomonidan ko'chirilgan ushbu qo'lyozma jahon astronomiyasi tarixidagi eng muhim ilmiy asarlardan biri sifatida e'tirof etiladi (inv. №2214). Ulug'bekning astronomik qarashlari keyingi asrlarda ham katta ta'sir ko'rsatgan bo'lib, Nizomiddin Birjandiy tomonidan yozilgan "Sharhi Ziji Ulug'bek" asari bunga misol bo'la oladi (inv. №704).

Astronomiya bilan bir qatorda matematika ilmi ham rivojlangan bo'lib, bu sohadagi qo'lyozmalarda algebra, arifmetika, geometriya va hisob usullari keng yoritilgan. Jumladan, "Al-faroyiz as-sirojiya" asarida meros taqsimoti masalalarining algebraik yechimlari va matematik formulalar bayon etiladi. Ushbu asarning XV asrga oid nusxasi matematik bilimlarning amaliy hayot bilan chambarchas bog'liq bo'lganini ko'rsatadi (inv. №8693/2).

Nosiriddin Tusiyning "Jomi al-hisob bi-t-taxt va-t-turob" asarida butun va kasr sonlar ustida bajariladigan arifmetik amallar yoritilgan bo'lsa, "Risola dar ilmi

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son hisob" asarida hind hisobi, astronomik hisob va geometriya masalalari bayon qilingan (inv. №3894/3).

Shuningdek, "Hisabu-l-hind", "Jadvali sittiyn" hamda "Risolayi Sodiqiya dar hisob" kabi qo'lyozmalarda sonlar nazariyasi, kasrlar, algebra va astronomik hisob-kitob usullari haqida muhim ma'lumotlar uchraydi.

Mazkur ilmiy manbalar temuriylar davrida aniq fanlar yuqori bosqichga ko'tarilganini, ajdodlarimizning ilmiy tafakkuri jahon sivilizatsiyasi rivojiga katta hissa qo'shganini ko'rsatadi. Shu bois bu qo'lyozmalarni muzey ekspozitsiyalarida sahifalari, jadvallari va matn tarjimalari bilan birgalikda namoyish etish orqali temuriylar davri ilm-fanining yuksak darajasini keng jamoatchilikka yetkazish mumkin.

Temuriylar davrida tibbiyot, kimyo, diniy ilmlar va tasavvuf sohasi ham yuksak taraqqiy etgan bo'lib, bu holat davrga oid qo'lyozma manbalarda yaqqol aks etadi. Mazkur asarlar orqali o'sha davr olimlarining inson salomatligi, dorishunoslik, diniy tafakkur, axloqiy qarashlar va tasavvuf falsafasi haqidagi bilimlari bilan tanishish mumkin. Ushbu qo'lyozmalar ilmiy mazmuni bilan birga, xattotlik, sahifa bezagi va kitobat san'atining nodir namunasi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Tibbiyotga oid manbalar orasida "Sharh al-asbob va-l-alomat" alohida o'rin tutadi. Asarda kasalliklarning kelib chiqish sabablari va ularning belgilari haqida ma'lumot berilgan bo'lib, ushbu nusxa 1424-yilda ko'chirilib Mirzo Ulug'bekka tuhfa qilingan (inv. №2872). Inson anatomiyasiga oid muhim manbalardan yana biri "Risola dar tashrihi badani inson" asari bo'lib, unda inson tanasining tuzilishi va anatomik qarashlar bayon etiladi (inv. №2105).

Dorishunoslikka oid "Bahru-l-xavoss" asarida sodda va murakkab dorilar, ularning tayyorlanish usullari hamda shifobaxsh xususiyatlari yoritilgan. Muallif yunon, arab, hind va turkiy tibbiy an'analarni birlashtirgan holda dorivor moddalar haqida keng ma'lumot beradi (inv. №2146). "Bahru-l-javohir" asari ham tibbiyot va dorishunoslikka oid muhim manbalardan sanaladi.

Kimyo va tabiiy fanlarga oid qo'lyozmalar orasida "Tansuqnomayi Ilxoniy" asari e'tiborga loyiqdir. Ushbu manbada qimmatbaho toshlar, metallar va xushbo'y moddalar haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, u temuriylar davrida mineralogiya va kimyoviy bilimlarga qiziqish yuqori bo'lganini ko'rsatadi (inv. №4388/2).

Diniy ilmlarga oid qo'lyozmalar esa temuriylar davrida Qur'on tafsiri, hadis, fiqh va kalom ilmlari keng rivojlanganidan dalolat beradi. Jumladan, "Al-Kashshof", "Miftahu-t-tanzil", "Mavahibi a'liya" va "Tafsiri Charxiy" kabi tafsir asarlari diniy tafakkurning yuksak darajasini aks ettiradi. Ayniqsa, "Al-Jome as-

AL-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son Sahih"ning 1399-yilda Buxoroda ko'chirilgan nusxasi hadis ilmining Movarounnahrda nufuzini ko'rsatadi (inv. №3257/1).

Fiqh ilmlariga oid "Kitabu-l-usul", "Kanzu-l-vusul ila ma'rifati-l-usul", "Xizonatu-l-fiqh" hamda "Al-Hidoya" singari asarlar islom huquqshunosligi va fiqh maktablari taraqqiyotini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Axloq va ma'naviyatga oid "Axloqi Jaloliy" hamda "Axloqi Muhsiniy" asarlarida jamiyat, davlat boshqaruvi va inson odobiga doir qarashlar yoritilgan. Bu manbalar temuriylar davrida axloqiy-falsafiy tafakkur ham rivojlanganini ko'rsatadi.

Tasavvufga oid qo'lyozmalar orasida "Faslu-l-xitob", "Fuqorotu-l-orifin", "Nafahotu-l-uns" va "Maqomoti Amir Kulol" kabi manbalar alohida ahamiyatga ega. Ushbu asarlar orqali tasavvuf nazariyasi, mashhur so'fiylar hayoti va naqshbandiya tariqatining ma'naviy qarashlari haqida ma'lumot olish mumkin.

Mazkur qo'lyozmalar temuriylar davrida ilm-fan, tibbiyot, diniy tafakkur va ma'naviy hayot yuqori darajada rivojlanganini namoyon etadi. Ularni muzey ekspozitsiyalarida sahifalari, miniatyuralari va matn tarjimalari bilan birgalikda namoyish etish orqali temuriylar davri ilmiy va ma'naviy merosini keng jamoatchilikka yanada ta'sirchan tarzda yetkazish mumkin.

Temuriylar davri badiiy adabiyoti qo'lyozmalari sharq adabiy merosining eng yuksak namunalari biri bo'lib, ular nafaqat estetik tafakkur, balki davrning ma'naviy, falsafiy va madaniy dunyoqarashini ham o'zida mujassam etadi. Ushbu asarlar orqali o'rta asr sharqida she'riyat, epik adabiyot, nasriy hikoyalar hamda tarjima an'analari yuksak darajada rivojlanganini kuzatish mumkin. Qo'lyozmalarning aksariyati nasta'liq, nasx va suls xatlarida ko'chirilgan bo'lib, ular nafis bezaklar va miniatyuralar bilan boyitilgan.

Temuriylar davri adabiy merosida Xamsa dostonlari ham alohida o'rin tutadi. Ushbu asarlar forsiy va turkiy adabiyotning klassik namunalari bo'lib, XV asrga oid qo'lyozma nusxalari temuriylar davrida ham yuqori darajada qadrlanganini ko'rsatadi.

Amir Xusrav Dehlaviy qalamiga mansub "Duvalroniy va Xizraxon" asari ham temuriylar davrida keng tarqalgan she'riy meros namunasi bo'lib, 1398-yilda ko'chirilgan nusxasi o'zining badiiy uslubi bilan ajralib turadi (inv. №7454). Shohnoma esa fors epik adabiyotining eng yirik yodgorliklaridan biri bo'lib, 1450-yilda ko'chirilgan nusxasi temuriylar davrida ham bu asarga bo'lgan yuksak e'tiborni ko'rsatadi (inv. №1585).

Falsafiy va tasavvufiy mazmundagi "Al-qasidat an-nafsiya" asari inson ruhiyati va ma'naviy olami haqida chuqur qarashlarni ifodalaydi. "Kulliyoti

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag‘ishlangan maxsus son Sa’diy” va “Masnaviyi ma’naviy” esa sharq axloqiy-falsafiy tafakkurining asosiy manbalaridan sanaladi.

Temuriylar davri adabiy muhiti Abdurahmon Jomiy ijodi bilan ham bevosita bog‘liq bo‘lib, uning “Haft avrang”, “Yusuf va Zulayxo” hamda “Kulliyoti Jomiy” asarlari fors-tojik adabiyotining yuksak namunalaridir.

Turkiy adabiyotning rivojida Xamsa va uning “Xazoyinu-l-maoniy” “G‘aroyibu-s-sig‘ar”, “Navodiru-sh-shabob” hamda “Favoyidu-l-kibar” kabi devonlar muhim o‘rin egallaydi. Bu asarlar turkiy tilda yuksak badiiy ifoda imkoniyatlarini namoyon etgan.

Shuningdek, “Devoni Hofizi Sheroziy”, “Devoni Lutfiy”, “Devoni Qosimi Anvor” kabi devonlar ham temuriylar davri adabiy muhitining rang-barangligini ko‘rsatadi. “Kalila va Dimna” va “Anvori Suhayliy” esa qadimgi hind masalchilik an‘analarining sharq adabiyotidagi davomiyligini ifodalaydi.

Nasriy asarlar orasida “Majolisu-n-nafois”, “Mahbubu-l-qulub” hamda “Samaratu-l-avroq” kabi manbalar adabiy tanqid, hikoya va axloqiy-ma’naviy qarashlarni o‘zida jamlagan.

Mazkur qo‘lyozmalar temuriylar davrida adabiyot va badiiy tafakkur yuksak bosqichga ko‘tarilganini, sharq klassik adabiyoti esa aynan shu davrda o‘zining eng mukammal shakllaridan biriga erishganini ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanab o‘tilgan qo‘lyozmalar bilan bir qatorda, temuriylar davriga oid turli xil tarixiy hujjatlar (jumladan, Shohrux Mirzo zamoniga tegishli farmon va yozishmalar), maktublar (Xoja Ahror Valiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy hamda Bobur nomalaridan namunalar), silsila hujjatlari, miniatyuralar va alohida qo‘lyozma sahifalari ham mavjud. Ushbu manbalarni chuqur o‘rganish va muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish orqali temuriylar davri tarixini yanada keng va ko‘p qirrali yoritish imkoniyati yaratiladi.

Manbalar majmuasiga nazar tashlansa, o‘sha davrda tarix, geografiya, falakiyot, matematika, tibbiyot, kimyo, musiqa, adabiyot, tafsir, hadis, fiqh, aqid va tasavvuf kabi turli ilmiy yo‘nalishlarda yuksak bilimga ega olimlar yetishib chiqqanini ko‘rish mumkin. Ular o‘z faoliyati bilan ushbu fanlarning rivojiga sezilarli hissa qo‘shgan. Ajdodlarimizning bunday intellektual salohiyatini muzey tashrifchilari e‘tiboriga havola etish tarixiy haqiqatni tiklash, uni keng targ‘ib qilish va ma’naviy merosni yuksaltirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, yuzga yaqin qo‘lyozma manbalarining har biri o‘zining ham ilmiy, ham madaniy qiymati bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ekspozitsiya zallarida ushbu kitoblarning ayrim sahifalarini elektron formatda yoki kattalashtirilgan nusxalarda namoyish etish, ulardagi ilmiy va badiiy mazmuni

tashrifchilarga yetkazish orqali temuriylar davri ilm-fanining jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi o'rnini yanada aniqroq ifodalash mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mazkur qo'lyozmalar asosida asl nusxalar yoki mulyajlardan iborat doimiy ko'rgazmalar tashkil etish, shuningdek, ekspozitsiyalarda ularning sonini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Fikrimizcha, qo'lyozmalar o'zining ilmiy-ma'naviy qiymati jihatidan boshqa muzey ashyolaridan ustun turadi va buyuk tariximizni namoyish etishda eng muhim manbalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR:

1. D. Kurbanova, Z. Dosmetova, U. Karabayev, E. Khaitov, N. Nabieva, G. Abdullaeva. (2025) Museum Artifacts as Linguistic Archives: Exploring Linguistic Insights from Timurid Artifacts // Jurnal Arbitrer - Vol. 12 No. 4
2. Eshpo'latov, S. (2024). Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasining temuriylar davriga oid arxeologik kolleksiyalari // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. Vol. 4, Issue 4. – P. 33-44.
3. Курбонова Д. А. (2009). Хориж музейларида сақланаётган темурийлар давriga oid тарихий ва маданий ёдгорликлар. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент.
4. Курязова Д. (2009). Ўзбекистон музейлари ва уларнинг мустақиллик давридаги фаолияти (Тарих ва ўлкашунослик музейлари мисолида). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент.
5. Ўзбекистон маданий мероси. Самарқанд тўпламлари. – Toshkent, 2019.
6. Ўзбекистон маданий мероси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти тўплами. Биринчи қисм. – Toshkent, 2021.
7. Ўзбекистон маданий мероси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти тўплами. Иккинчи қисм. – Toshkent, 2021.
8. Ўзбекистон маданий мероси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти тўплами. Учинчи қисм. – Toshkent, 2021.
9. Ўзбекистон маданий мероси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти тўплами. Тўртинчи қисм. – Toshkent, 2021.
10. Ўзбекистон маданий мероси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти тўплами. Бешинчи қисм. – Toshkent, 2021.

11. Ўзбекистон маданий мероси. “Ичан Қалъа” давлат музей-қўриқхонаси тўплами. – Toshkent, 2022.

REFERENCES:

1. D. Kurbanova, Z. Dosmetova, U. Karabayev, E. Khaitov, N. Nabieva, G. Abdullaeva. (2025) Museum Artifacts as Linguistic Archives: Exploring Linguistic Insights from Timurid Artifacts // Jurnal Arbitrer - Vol. 12 No. 4. (In English)

2. Eshpo'latov, S. (2024) Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasining temuriylar davriga oid arxeologik kolleksiyalari // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. Vol. 4, Issue 4. – P. 33-44. (In Uzbek)

3. Kurbanova D. A. (2009) Xorij muzeylarida saqlanayotgan temuriylar davriga oid tarixiy va madaniy yodgorliklar. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. – Toshkent. (In Uzbek)

4. Kuryazova D. (2009) O'zbekiston muzeylari va ularning mustaqillik davridagi faoliyati (Tarix va o'lkashunoslik muzeylari misolida). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. – Toshkent. (In Uzbek)

5. O'zbekiston madaniy merosi. “Ichan Qal'a” davlat muzey-qo'riqxonasi to'plami. – Toshkent, 2022. (In Uzbek)

6. O'zbekiston madaniy merosi. Samarqand to'plamlari. – Toshkent, 2019. (In Uzbek)

7. O'zbekiston madaniy merosi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami. Birinchi qism. – Toshkent, 2021. (In Uzbek)

8. O'zbekiston madaniy merosi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami. Ikkinchi qism. – Toshkent, 2021. (In Uzbek)

9. O'zbekiston madaniy merosi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami. Uchinchi qism. – Toshkent, 2021. (In Uzbek)

10. O'zbekiston madaniy merosi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami. To'rtinchi qism. – Toshkent, 2021. (In Uzbek)

11. O'zbekiston madaniy merosi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami. Beshinchi qism. – Toshkent, 2021. (In Uzbek)

Oriental universitetining “Al-Buxoriy” nomli jurnali

Jurnal Oliy o‘quv yurtlari hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarining professor-o‘qituvchilari, doktorantlari, mustaqil tadqiqotchilari, magistrantlari, talabalari va keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan. Maqola muallifining fikri tahririyat fikrini ifodalamaydi.

AL-BUXORIY AL-BUKHARI

Bosh muharrir: **Farhod Maksudov**
Bosh muharrir o‘rinbosari: **Malika Nasirova**
Mas’ul muharrir: **Govhar Rahmatova**
Musahhah: **Gulida Norkulova**

Manzil: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Norzatepa ko‘chasi, 52.
Telefon: +998 93 004-57-77. E-mail: al-buxoriy@orientaluniversity.uz

“AL-BUXORIY” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining
№ 111741 raqamli guvohnomasi bilan
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Oriental universiteti Kengashining 2026-yil 28-aprel, 6-sonli yig‘ilish
bayonnomasiga asosan nashrga ruxsat etildi.